

PROMOVENDO UMA ESTÉTICA AUTÊNTICA ATRAVÉS DE APLICAÇÃO DE BIOESTIMULADOR DE COLAGÊNIO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO /
21/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10688752

Lilian Kelly de Lacerda De Sousa

Francisca Aline de Sousa Araújo

Izane Luiza Xavier Carvalho

Suely Moura Melo

Danilo Antônio Giarola

João de Jesus Cantinho Júnior

Klégea Maria Câncio Ramos Cantinho

RESUMO

A pele humana envelhece de diversas formas, isto é, varia de indivíduo para indivíduo, atingindo todas as regiões do corpo. Devido ao processo de envelhecimento na pele, muitas pessoas ficam com autoestima baixa, o que leva a pessoa a se isolar e até ficar doente. A redução gradativa na produção de colágenos, ocorre devido ao aumento na degradação da pele, ocasionando desorganização e fragmentação das fibras de colágeno, resultando em uma pele com uma aparência envelhecida. Com o aumento da expectativa de vida da população, o mercado vem desenvolvendo medidas eficazes e preventivas a fim de reduzir os sinais

do envelhecimento, visando melhorar a autoestima e proporcionar às pessoas, bem-estar social e uma qualidade de vida por excelência. Os bioestimuladores de colágeno ajudam a promover a regeneração do tecido danificado e a acelerar a cicatrização. Além disso, eles podem melhorar a aparência da pele proporcionando aos pacientes um aumento na autoestima e na confiança, o que pode ter um impacto positivo na qualidade de vida geral. Como procedimentos metodológicos adotou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico com autores que corroboram com a temática em questão. foi realizada uma pesquisa bibliográfica de cinco anos. Os resultados mostraram que os bioestimuladores de colágeno são um recurso valioso para melhorar tanto a aparência natural melhorando a aparência da pele, promovendo uma saúde de qualidade. Os estudos mostraram que a ingestão do colágeno hidrolisado contribui para a melhoria da firmeza da pele, bem como leva a um aumento na elasticidade, além de diminuir as rugas nas proximidades dos olhos. Neste sentido, ele contribui para a melhoria da aparência da pele, tornando-se relevante o surgimento de novos estudos que o relacionem com o envelhecimento.

Palavras-Chaves: Bioestimulador de colágeno. Naturalidade. Pele.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente tem aumentado o número de pesquisas sobre o envelhecimento da pele humana, e suas relações com a produção e injeção de colágeno. O envelhecimento cutâneo tem como características fragmentações gradativas de matrizes de colágeno que aparecem na pele devido a ação de enzimas específicas na derme, tendo como resultado diminuição na síntese do colágeno.

Os bioestimuladores de colágeno são um grupo de biomateriais que têm ganhado cada vez mais atenção na área de saúde devido à sua capacidade de promover a regeneração tecidual e a cicatrização na pele. Eles são biomateriais que estimulam a produção de colágeno, proteína

essencial para a regeneração dos tecidos e cicatrização de feridas (DE SOUSA *et al.*, 2023).

Esses bioestimuladores têm sido utilizados há mais de duas décadas e seu desenvolvimento tem sido impulsionado pela necessidade de melhorar os resultados de procedimentos na estética facial humana e como tratamento periodontal, implantodontia e cirurgia maxilofacial. Tal desempenho tem um papel vital na promoção do processo de cicatrização e na melhoria da qualidade do tecido regenerado (DE SOUSA *et al.*, 2023).

O colágeno é uma proteína que fornece estrutura e suporte aos tecidos do corpo, incluindo pele, ossos e dentes. À medida que envelhecemos, a produção natural de colágeno do corpo diminui, causando flacidez da pele, rugas e outros sinais de envelhecimento (LOTAIF, 2021).

O colágeno pode ajudar a neutralizar esses efeitos, promovendo a produção de novo colágeno, resultando em uma aparência mais jovem e natural. Na odontologia, os bioestimuladores de colágeno podem ser utilizados para melhorar a aparência natural dos dentes e gengivas, resultando na melhora da saúde bucal e da autoestima (RODRIGUES *et al.*, 2022).

Eles também são úteis no tratamento de doenças periodontais, pois podem ajudar a regenerar tecidos danificados e promover a cura. Além disso, ao melhorar a aparência da pele promovendo uma sensação de bem-estar e para o paciente, os bioestimuladores de colágeno podem ajudar a aumentar a autoestima e a confiança dos pacientes, levando a uma melhor qualidade de vida geral (RODRIGUES *et al.*, 2022).

Assim, a pergunta norteadora desta pesquisa foi: **Como os bioestimuladores de colágeno podem contribuir com a naturalidade e o bem-estar social humano?** Esta pesquisa se justifica, pois, os bioestimuladores de colágeno são um componente vital usado na

medicina e odontologia moderna, oferecendo um meio seguro e eficaz de promover a regeneração tecidual melhorando a estética da pele.

Através de uma pesquisa bibliográfica com recorte temporal de 5 anos, objetivou-se de maneira geral compreender as contribuições dos bioestimuladores de colágeno para a naturalidade da pele humana. Como objetivos específicos: Descrever as principais vantagens dos Bioestimuladores de colágeno para a naturalidade da pele; analisar os principais aspectos da utilização do bioestimulador de colágeno até os possíveis efeitos colaterais e citar os benefícios para a qualidade de vida do paciente.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Bioestimuladores de colágeno disponíveis para uso na odontologia

Os bioestimuladores de colágeno são substâncias utilizadas para estimular a produção de colágeno, proteína essencial para manter a pele, ossos e dentes saudáveis. Estas substâncias atuam desencadeando a resposta de cura natural do corpo, promovendo o crescimento de novas fibras de colágeno e elastina. Alguns dos bioestimuladores de colágeno mais populares usados em odontologia incluem Sculptra®, Radiesse® e Ellansé®. Esses bioestimuladores são projetados para atender a uma série de problemas odontológicos, desde flacidez facial até rejuvenescimento da pele (DE SOUSA *et al.*, 2023).

Os bioestimuladores de colágeno desempenham um papel essencial na odontologia, pois oferecem uma forma segura e eficaz de melhorar a aparência e a saúde dos dentes e gengivas. Eles podem ser usados para tratar uma variedade de problemas dentários, incluindo (DE SOUSA *et al.*, 2023):

- Recessão gengival;
- Perda óssea;
- Flacidez facial;

- Rugas e linhas finas;
- Bochechas encovadas.

Cada tipo de bioestimulador de colágeno tem seus benefícios e indicações únicas. Por exemplo, Sculptra® é recomendado para tratamento de flacidez facial, pescoço, tórax e “bigode”. Radiesse®, por outro lado, é ideal para tratar rugas, linhas finas e bochechas encovadas. Ellansé® oferece resultados imediatos e progressivos, sendo uma excelente escolha para pacientes que desejam uma melhora rápida (DOS SANTOS, 2021).

Assim, os bioestimuladores de colágeno são uma ferramenta essencial para melhoria da flacidez da pele, oferecendo uma forma segura e eficaz de tratar uma série de problemas. Essas substâncias diferem em sua composição, densidade e indicações. Ao estimular a produção de colágeno, esses bioestimuladores podem ajudar os pacientes a alcançar uma aparência mais jovem, saudável e vibrante (DE SOUSA *et al.*, 2023).

Os bioestimuladores de colágeno tipo I, como Sculptra® e Sculptra® Aesthetic, são compostos de ácido polilático e são conhecidos por seus efeitos duradouros. Esses atuam estimulando a produção de colágeno na pele, melhorando a textura e o volume da pele. Sculptra® é comumente usado para tratar rugas e dobras faciais, enquanto Sculptra® Aesthetic é usado para restauração de volume mais sutil. Embora esses bioestimuladores sejam eficazes, eles podem exigir vários tratamentos para alcançar os resultados desejados (FEITOSA, 2021).

Já o tipo III, como o Radiesse®, são compostos por hidroxiapatita polilática e são conhecidos por seus efeitos imediatos. Eles atuam proporcionando restauração imediata do volume, ao mesmo tempo que estimulam a produção de colágeno na pele. Radiesse® é comumente usada para tratar flacidez da pele e dobras faciais. Embora os efeitos do Radiesse® sejam imediatos, eles podem não durar tanto quanto os bioestimuladores de colágeno tipo I (FEITOSA, 2021).

Combinação de bioestimuladores de colágeno Tipo I e III, como Ellansé e Elleva, são compostos por uma combinação de policaprolactona e ácido hialurônico. Esses bioestimuladores atuam proporcionando restauração imediata do volume e produção de colágeno a longo prazo. Ellansé e Elleva são comumente usados para tratar rugas, dobras faciais e flacidez da pele. Embora esses bioestimuladores sejam eficazes, eles podem não ser adequados para indivíduos com histórico de reações alérgicas ao ácido hialurônico (DOS SANTOS, 2021).

No geral, a escolha do bioestimulador de colágeno pode depender das necessidades e preferências específicas do indivíduo. Os bioestimuladores de colágeno tipo I podem ser preferidos por seus efeitos duradouros, enquanto os bioestimuladores de colágeno tipo III podem ser preferidos por seus resultados imediatos. A combinação de bioestimuladores de colágeno Tipo I e III pode ser uma opção adequada para quem busca efeitos imediatos e de longo prazo. É importante consultar um profissional de saúde para determinar a melhor opção para cada caso individual (FEITOSA, 2021).

Eles têm diversas aplicações na odontologia, incluindo seu uso na terapia periodontal. Nesse contexto, são utilizados para estimular o crescimento de novos tecidos e promover a cicatrização das gengivas. Eles também podem ser usados para melhorar a fixação dos tecidos moles aos implantes dentários, reduzindo o risco de falha do implante. Sculptra e Sculptra Aesthetic, ambos estimuladores de colágeno de ácido polilático, foram aprovados pela ANVISA e estão disponíveis para profissionais de saúde (DE SOUSA *et al.*, 2023).

Os mesmos atuam estimulando a produção de colágeno, o que pode ajudar a melhorar a saúde geral e a aparência das gengivas. Estudos demonstraram que os bioestimuladores de colágeno podem ser eficazes na promoção da regeneração tecidual e na redução da inflamação na terapia periodontal. Também são usados em implantodontia para

promover a osseointegração ou a fusão do implante com o tecido ósseo circundante (SUMODJO; SUGUIHARA; MUKNICKA, 2023).

Ao estimular o crescimento de novo tecido ósseo, os bioestimuladores de colágeno podem ajudar a melhorar a estabilidade e a longevidade dos implantes dentários. Estes bioestimuladores demonstraram ser eficazes na promoção do crescimento ósseo e na melhoria da taxa de sucesso dos implantes dentários. No entanto, a eficácia e a longevidade dos bioestimuladores de colágeno podem variar dependendo da marca e aplicação específicas (DOS SANTOS, 2021).

Embora os bioestimuladores de colágeno tenham se mostrado promissores na promoção da regeneração tecidual e na melhoria do sucesso dos procedimentos odontológicos, sua eficácia e longevidade podem ser influenciadas por uma variedade de fatores. Estes incluem a marca e o tipo específico de bioestimulador utilizado, a área do corpo onde é aplicado e a resposta individual do paciente ao tratamento. Alguns estudos sugeriram que os bioestimuladores de colágeno podem não fornecer resultados duradouros, exigindo tratamentos repetidos ao longo do tempo (DOS SANTOS, 2021).

No entanto, outras pesquisas mostraram que certos tipos de bioestimuladores de colágeno, como o Sculptra, podem fornecer resultados duradouros que podem persistir por até dois anos. No geral, embora os bioestimuladores de colágeno possam ser uma ferramenta valiosa em odontologia, é importante considerar cuidadosamente sua eficácia e longevidade ao selecionar uma marca ou tipo específico de bioestimulador para uma determinada aplicação (DE SOUSA *et al.*, 2023).

2.2 Dosagem, frequência, efeitos colaterais e duração do tratamento com bioestimuladores de colágeno

Compreender o funcionamento desses bioestimuladores é fundamental para determinar a dosagem adequada para o tratamento, bem como a frequência e duração do tratamento. Ao promover a produção natural de

colágeno, os bioestimuladores de colágeno podem ajudar a alcançar um resultado com aparência mais natural (SANTANA *et al.*, 2022).

A dosagem adequada para o tratamento é uma consideração essencial ao usar bioestimuladores de colágeno. Fatores como a idade do paciente, a quantidade de perda de colágeno na pele, a área de aplicação e os objetivos do paciente devem ser levados em consideração ao determinar a dosagem apropriada. A sobredosagem pode levar a efeitos adversos, como a formação de nódulos, que podem ser difíceis de tratar. Portanto, é crucial ser cauteloso e preciso ao administrar bioestimuladores de colágeno para garantir o melhor resultado possível (FEITOSA, 2021).

A frequência e a duração do tratamento também são fatores importantes a serem considerados no uso de colágeno. A frequência do tratamento dependerá das necessidades individuais do paciente e do resultado desejado. Normalmente, os tratamentos são espaçados por várias semanas ou meses para permitir que a produção natural de colágeno ocorra gradualmente (CARVALHO *et al.*, 2022).

A duração do tratamento também dependerá das necessidades individuais do paciente, mas geralmente é recomendado continuar o tratamento até que o resultado desejado seja alcançado. É importante observar que os bioestimuladores de colágeno não são uma solução permanente e exigirão tratamentos de manutenção para sustentar os resultados (CARVALHO *et al.*, 2022). Seguindo a dosagem, frequência e duração adequadas do tratamento, os potenciais efeitos colaterais dos bioestimuladores de colágeno podem ser evitados ou controlados, resultando em um resultado de aparência mais natural (FEITOSA, 2021).

Alguns tipos de colágeno, como Sculptra® e Sculptra® Aesthetic, são materiais eficazes usados para reverter os efeitos do envelhecimento facial, incluindo flacidez da pele, rugas e perda de volume facial. No entanto, como acontece com qualquer tratamento médico, existem

potenciais efeitos colaterais associados ao uso de bioestimuladores de colágeno. Alguns dos efeitos colaterais comuns incluem (LOTAIF, 2021):

- Inchaço;
- Vermelhidão;
- Hematomas;
- Ternura;
- Coceira;
- Nódulos ou inchaços.

Esses efeitos colaterais são geralmente leves e temporários, desaparecendo dentro de alguns dias a algumas semanas. No entanto, em casos raros, podem ocorrer efeitos secundários mais graves, como infecção, reações alérgicas ou danos nos tecidos. É essencial discutir os riscos e benefícios potenciais da bioestimulação de colágeno com um profissional de saúde qualificado antes de iniciar o tratamento (DE LIMA; SOARES, 2022).

A prevenção e o manejo dos efeitos colaterais são cruciais para alcançar os resultados de aparência natural desejados. Algumas das maneiras de evitar ou controlar os efeitos colaterais incluem (FEITOSA, 2021):

- Escolher um profissional de saúde qualificado e experiente;
- Seguindo técnicas de injeção adequadas;
- Usando dosagens adequadas e frequência de tratamento;
- Aplicação de bolsas de gelo ou compressas frias para reduzir inchaço e hematomas;
- Uso de medicamentos tópicos ou orais para controlar a dor ou desconforto.

Também é importante seguir as instruções pós-tratamento fornecidas pelo médico, como evitar atividades extenuantes ou exposição solar por um determinado período. Ao tomar essas precauções, os pacientes podem minimizar o risco de efeitos colaterais e obter resultados de aparência natural. Alcançar resultados de aparência natural é um aspecto

crucial da bioestimulação de colágeno em odontologia (SANTANA *et al.*, 2022).

O objetivo é restaurar o volume e os contornos faciais, mantendo uma aparência geral jovem e natural. O tratamento excessivo ou insuficiente pode levar a uma aparência não natural ou distorcida, que pode ser difícil de corrigir. Portanto, os profissionais de saúde devem considerar vários fatores, como idade, genética e objetivos do paciente ao determinar a dosagem apropriada, frequência e duração do tratamento. Ao focar em resultados de aparência natural, os pacientes podem aproveitar os benefícios da bioestimulação de colágeno, evitando o risco de uma aparência não natural (SANTANA *et al.*, 2022).

2.3 O impacto na vida do paciente e na naturalidade

Os bioestimuladores de colágeno são um tipo de substância utilizada em odontologia e medicina estética para estimular a produção de colágeno e outras proteínas no organismo. Uma das vantagens deles em relação aos métodos tradicionais é a sua ação temporária e reversível. Ao contrário dos implantes dentários permanentes ou de outros procedimentos invasivos, os mesmos podem ser facilmente removidos se necessário, tornando-os uma opção mais segura e flexível para os pacientes (CARVALHO *et al.*, 2022).

Além disso, estes produtos são minimamente invasivos, exigindo apenas uma simples injeção para serem administrados. Isso significa que os pacientes podem ser submetidos ao tratamento sem a necessidade de anestesia extensa ou tempo de recuperação (CRUZ; BREDA, 2022).

Eles podem ser usados para melhorar a aparência natural da pele fácil, preenchendo rugas e linhas de expressão. Podem ser usados também para melhorar as o tecido gengival. Os bioestimuladores de colágeno podem ajudar a estimular o crescimento de novo colágeno no tecido gengival, promovendo a regeneração do tecido gengival saudável. Isso

pode melhorar a aparência das gengivas e também prevenir maiores danos aos dentes e gengivas (DOS SANTOS, 2021).

Os bioestimuladores de colágeno também podem ser usados para tratar um sorriso gengival, onde uma quantidade significativa de tecido gengival é visível ao sorrir. Nestes casos, bioestimuladores de colágeno podem ser injetados nas gengivas para promover o crescimento de novo colágeno, o que pode ajudar a remodelar as gengivas e reduzir a quantidade de tecido gengival visível. Isso pode levar a um sorriso mais equilibrado e esteticamente agradável, melhorando a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes (RODRIGUES *et al.*, 2022).

Neste sentido, eles também podem ser usados para melhorar a aparência natural do esmalte dentário. O esmalte dentário é a camada externa dura do dente que protege contra cáries e danos. Com o tempo, o esmalte pode ficar desgastado ou descolorido, levando a um sorriso menos atraente. Podem ajudar a estimular o crescimento de novo colágeno no esmalte, promovendo a regeneração do tecido saudável do esmalte. Isto pode levar a um sorriso mais brilhante e de aparência mais natural, melhorando a confiança dos pacientes e a saúde bucal geral (DE LIMA; SOARES, 2022).

Atuam estimulando a produção natural de colágeno do corpo, levando a uma melhor regeneração dos tecidos e à saúde bucal. Na regeneração óssea, os bioestimuladores de colágeno podem ser utilizados para promover o crescimento de novo tecido ósseo, o que é particularmente útil em casos de perda óssea devido a doença periodontal ou extração dentária (SANTANA *et al.*, 2022).

A doença periodontal é uma condição comum que afeta as gengivas e os ossos que sustentam os dentes. Pode levar à perda de dentes e outros problemas graves de saúde bucal se não for tratada. Os bioestimuladores de colágeno podem ser usados para promover a regeneração e

cicatrização tecidual em casos de doença periodontal (SUMODJO; SUGUIHARA; MUKNICKA, 2023).

Ao estimular a produção de colágeno, estes podem ajudar a restaurar a elasticidade e firmeza das gengivas, reduzindo o risco de maiores danos ou perda dentária. Além disso, eles podem ser usados em conjunto com outros tratamentos periodontais, como raspagem e alisamento radicular, para aumentar sua eficácia e promover uma cicatrização mais rápida (SUMODJO; SUGUIHARA; MUKNICKA, 2023).

A extração dentária é um procedimento odontológico comum que pode levar à perda óssea e outras complicações. Bioestimuladores de colágeno podem ser usados para promover a regeneração óssea e a cicatrização após a extração dentária. Ao estimular a produção de colágeno, estes podem ajudar a promover o crescimento de novo tecido ósseo, reduzindo o risco de complicações como perda óssea ou infecção (RODRIGUES *et al.*, 2022).

Além disso, os bioestimuladores de colágeno podem ser usados em conjunto com outros procedimentos odontológicos, como implantes dentários, para aumentar sua eficácia e promover uma cicatrização mais rápida. Ao melhorar a aparência natural dos dentes e gengivas, os bioestimuladores de colágeno também podem ajudar a melhorar a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes (RODRIGUES *et al.*, 2022).

O uso de bioestimuladores de colágeno podem ter um impacto psicológico significativo na qualidade de vida dos pacientes, particularmente em termos de autoestima e confiança. Ao melhorar a aparência natural dos dentes e gengivas, os pacientes podem sentir-se mais confortáveis e confiantes nos seus sorrisos, levando a uma autoimagem mais positiva. Esta melhoria da autoestima pode ter um efeito cascata noutras áreas das suas vidas, incluindo relações pessoais, interações sociais e oportunidades profissionais. Os pacientes podem se sentir mais capacitados para perseguir seus objetivos e se envolver em

atividades que antes evitavam devido à autoconsciência (RODRIGUES *et al.*, 2022).

Além de aumentar a autoestima, também podem ter um impacto positivo na vida social dos pacientes. Ao melhorar a aparência natural dos dentes e gengivas, os pacientes podem se sentir mais confortáveis sorrindo e participando de atividades sociais, como festas, reuniões e encontros. Este aumento da confiança social pode levar a relacionamentos mais fortes e a uma vida social mais gratificante em geral (SUMODJO; SUGUIHARA; MUKNICKA, 2023).

Finalmente, os bioestimuladores de colágeno também podem melhorar a funcionalidade e o conforto oral. Ao restaurar dentes e gengivas danificados ou ausentes, os pacientes podem experimentar melhorias nas habilidades de mastigação e fala, bem como uma redução do desconforto ou da dor. Esta funcionalidade oral melhorada pode contribuir para melhorar a saúde e o bem-estar geral, uma vez que os pacientes são mais capazes de seguir uma dieta equilibrada e nutritiva, falar claramente e participar em atividades de que gostam sem desconforto ou constrangimento (SUMODJO; SUGUIHARA; MUKNICKA, 2023).

2.4 Resultados e discussão

Objetivando a síntese das principais informações dos artigos encontrados na pesquisa para compor a revisão de literatura, elaborou-se o quadro de síntese das publicações indicando dados gerais que não foram citados diretamente durante a discussão dos resultados e que facilitarão a organização dos dados que irão servir de base para a análise final.

Quadro I – Síntese das publicações levantadas durante a busca de dados, 2013 a 2021.

Autores e Ano	Objetivos	Tipo de estudo	Principais Resultados
Francine Papaiordanou; Gabriela Pacheco de-Oliveira; Doris Hexsel; Antonio Carlos Amedeo Vattimo. Ano: 2021	<p>– Analisar a estrutura molecular do colágeno e sua relação com a integridade da pele.- Investigar as evidências disponíveis sobre os efeitos da suplementação oral de colágeno na qualidade da pele.- Avaliar os efeitos da suplementação de colágeno na elasticidade, hidratação e redução de sinais de envelhecimento cutâneo.- Fornecer insights sobre a utilidade e o potencial benefício da suplementação</p>	Artigo de Revisão	<p>– A suplementação oral de colágeno pode melhorar diversos aspectos da saúde da pele, tais como: Elasticidade; Redução de rugas; Cicatrização de feridas; Melhora da celulite; Hidratação cutânea; Alívio de condições dermatológicas como dermatite atópica e dermatites de contato alérgicas.- Geralmente considerada segura e bem tolerada pelos pacientes.- Satisfação dos pacientes com</p>

	de colágeno para a saúde e a estética da pele.		os resultados do tratamento.- A eficácia do colágeno oral permanece controversa devido à falta de estudos controlados em larga escala.- São necessárias mais pesquisas para determinar doses ideais e identificar os pacientes mais beneficiados pelo tratamento.- Apesar das controvérsias, há uma tendência crescente de evidências que sustentam os benefícios do colágeno oral em várias condições dermatológicas.
Natália Barbosa de Lima	Abordar brevemente o	Revisão de Literatura	- Preenchedores

Departamento de Odontologia, Universidade Maurício de Nassau, Recife, PE, Brasil; Marília de Lima SoaresANO: 2020

processo de envelhecimento facial.Descrever a utilização dos bioestimuladores de colágeno empregados na harmonização orofacial em busca do rejuvenescimento facial

dérmicos bioestimuladores são eficazes contra os efeitos do envelhecimento facial, promovendo a produção de colágeno.- Todos os tipos de preenchedores dérmicos bioestimuladores podem causar efeitos adversos, sejam eles precoces, tardios ou retardados.- O preenchedor permanente de polimetilmetacrilato é associado a uma maior ocorrência de efeitos adversos, devido à sua durabilidade prolongada, podendo agravar inflamações

crônicas pré-existentes.- É crucial que os pacientes sejam informados sobre os riscos e benefícios dos preenchedores dérmicos bioestimuladores, e que os profissionais os utilizem com cautela, monitorando de perto seus pacientes.- Apesar da falta de um preenchedor bioestimulador considerado ideal, há diversas opções com características únicas, cuja escolha deve ser personalizada e considerar fatores como local de aplicação,

			experiência do profissional e expectativas do paciente em relação aos resultados.
Ilma Elizabeth. Freitas Maia, Jeferson de Oliveira Salvi. ANO: 2018	Realizar uma revisão bibliográfica considerando a discussão dos fatores relacionados aos efeitos da utilização do preenchimento com AH na prevenção envelhecimento e na correção das assimetrias faciais.	Revisão Bibliográfica	– O ácido hialurônico (AH) injetável é destacado na prevenção do envelhecimento e na volumização facial.- Suas propriedades hidratantes, viscoelásticas e antioxidantes contribuem para corrigir rugas e sulcos, resultando em contornos faciais mais harmoniosos.-O AH é considerado uma opção atraente para a melhoria estética, devido à sua facilidade

			de uso, não necessidade de cirurgia e produção de resultados imediatos e naturais.- Na harmonização facial, o AH proporciona volume, sustentação, hidratação e elasticidade à pele, adaptando-se às necessidades individuais dos pacientes.
Vanessa Barbieri Bombana; Vivian Polachini Skzypek Zanardo.ANO: 2018	Analisar a literatura vigente sobre o uso do colágeno hidrolisado na prevenção do envelhecimento cutâneo.	Revisão Narrativa	– Estudos em animais e humanos indicam possíveis efeitos benéficos do colágeno hidrolisado, incluindo aumento da síntese de colágeno e atenuação dos sinais de

			<p>envelhecimento na pele.- Combinação de colágeno com vitamina C e Hibiscus sabdariffa também mostrou resultados positivos.- A produção bibliográfica sobre o tema é limitada, sugerindo a necessidade de mais pesquisas.</p>
<p>Rosangela Maria Santini Ferreira da Silva; Gustavo Félix CardosoANO: 2013</p>	<p>Apresentar a experiência dos autores com o emprego do ácido poli-L-láctico com fins cosméticos, visando à restauração do volume facial por meio do tratamento das rugas estáticas, principalmente dos terços</p>	<p>Estudo descritivo (Relato de caso)</p>	<p>– Todos os pacientes relataram satisfação com os resultados do procedimento.- Quatro casos de equimose foram observados no local da injeção.- Um paciente desenvolveu nódulos na</p>

	<p>médio e inferior da face</p>		<p>região periorbitária, exigindo incisão e exérese quatro meses após o procedimento.- A médio e longo prazos, todos os pacientes continuaram satisfeitos com os resultados, incluindo a paciente que precisou de intervenção para exérese dos nódulos.</p>
--	---------------------------------	--	---

A Síntese das publicações levantadas durante a busca de dados, abrangendo o período de 2013 a 2021, oferece uma visão abrangente sobre o papel do colágeno e suas aplicações no contexto do envelhecimento cutâneo e da estética facial. Os estudos revisados destacam a crescente atenção dada à suplementação oral de colágeno como um possível aliado na busca por uma pele mais saudável e jovem. Os resultados sugerem que a suplementação de colágeno pode ter efeitos positivos na elasticidade, hidratação e redução de sinais de envelhecimento da pele, incluindo rugas e celulite.

Além disso, as pesquisas abordam a utilização de bioestimuladores de colágeno e preenchedores dérmicos na harmonização facial e no combate aos efeitos do envelhecimento. Embora essas intervenções

mostrem resultados promissores, também ressaltam a importância de informar os pacientes sobre os potenciais riscos e benefícios, bem como a necessidade de uma abordagem personalizada e cautelosa na escolha e administração dos tratamentos.

Outro aspecto explorado é o uso do ácido hialurônico (AH) como uma opção popular e eficaz para prevenir o envelhecimento e corrigir as assimetrias faciais. Sua capacidade de proporcionar volume, hidratação e elasticidade à pele, aliada à produção de resultados imediatos e naturais, o torna uma escolha atrativa para a harmonização facial.

A revisão narrativa sobre o colágeno hidrolisado destaca os potenciais benefícios dessa substância na prevenção do envelhecimento cutâneo, embora ressalte a necessidade de mais pesquisas para confirmar esses efeitos e explorar possíveis combinações com outros compostos, como a vitamina C e o Hibiscus sabdariffa.

Por fim, um estudo descritivo apresenta a experiência dos autores com o ácido poli-L-láctico como uma opção para restaurar o volume facial e tratar rugas estáticas. Embora os resultados sejam geralmente satisfatórios, são destacados alguns efeitos adversos, ressaltando a importância da monitorização a médio e longo prazo dos pacientes submetidos a esses procedimentos.

Em conjunto, essas publicações fornecem insights valiosos sobre as diversas abordagens disponíveis para promover a saúde e a estética da pele, destacando a necessidade contínua de pesquisa e uma abordagem individualizada na escolha e administração dos tratamentos cosméticos e dermatológicos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os bioestimuladores de colágeno são uma ferramenta versátil na área de saúde, proporcionando uma forma segura e eficaz de melhorar a aparência natural humana. Ao promover o crescimento de novo colágeno,

estes produtos podem ajudar a regenerar tecidos saudáveis, melhorando a saúde oral e aumentando a autoestima do paciente.

No geral, o uso de colágeno apresenta diversos benefícios e são amplamente utilizados na odontologia e na medicina estética para melhorar a aparência natural, resultando na melhora da saúde e da autoestima. Tal também oferece uma solução versátil e eficaz para melhorar a aparência natural, bem como melhorar a qualidade de vida dos pacientes de diversas maneiras.

Concluindo, os bioestimuladores de colágeno provaram ser uma ferramenta valiosa na melhoria da aparência natural, pois eles oferecem inúmeros benefícios em relação aos métodos tradicionais e podem ser usados para tratar uma variedade de problemas facial, reduzindo rugas, linhas de expressão, recessão gengival, sorriso gengival, esmalte dentário, regeneração óssea, doença periodontal e extração dentária.

Além disso, o impacto psicológico dos bioestimuladores de colágeno na qualidade de vida dos pacientes não pode ser exagerado, pois podem aumentar a autoestima e a confiança, impactar positivamente a vida social e melhorar a funcionalidade e o conforto oral. Portanto, é evidente que esses produtos quando usados corretamente são um excelente investimento para os pacientes que procuram melhorar a saúde da pele e o seu bem-estar geral.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Leticia Radael et al. **Ação dos bioestimuladores de colágeno semipermanentes para o tratamento de rejuvenescimento facial: uma revisão bibliográfica.** 2022.

CRUZ, Gustavo Soares; BREDA, Pedro Luís de Castro Lanzoni. Os impactos da harmonização orofacial na odontologia: necessidade x vaidade The impacts of orofacial harmonization on dentistry: need x vanity. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 26571-2680, 2021.

DE LIMA, Natália Barbosa; SOARES, Marília de Lima. Utilização dos bioestimuladores de colágeno na harmonização orofacial. **Clinical and Laboratorial Research in Dentistry**, 2020.

DE SOUSA, Danielle Busquet et al. Bioestimuladores de colágeno. **Revista Científica de Estética e Cosmetologia**, v. 3, n. 1, p. E1172023-1-6, 2023.

DOS SANTOS, Paula Siqueira Piloto. **Bioestimuladores de colágeno na harmonização facial: ELLANSÉ–SCULPTRA–RADIESSE**. 2021.

FEITOSA, Cíntia de Oliveira Matos. **Uso das terapias de indução de colágeno para o controle dos efeitos deletérios do envelhecimento facial: uma revisão de literatura**. 2021.

LOTAIF, Silvana Carla Sipos. Bioestimuladores de colágeno em combate aos sinais do envelhecimento facial. **Monografia de Especialização). Faculdade Sete Lagoas- FACSET, São Paulo, SP, Brasil**. 2021.

ROCHA, Gemima Rita da et al. **Procedimentos estéticos em harmonização orofacial na odontologia**. 2021.

RODRIGUES, Carolina de Oliveira et al. Harmonização Orofacial no restabelecimento da autoestima: relato de caso. **Aesthetic Orofacial Science**, v. 3, n. 1, p. 19-28, 2022.

SANTANA, Ana Beatriz Gama et al. Harmonização Orofacial na Odontologia: Até onde podemos atuar?. **TCC-Odontologia**, 2023.

SUMODJO, Paulo Roberto Pires Achitti; SUGUIHARA, Roberto Teruo; MUKNICKA, Daniella Pilon. O envelhecimento facial e a harmonização orofacial–uma revisão narrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, p. e15312541591-e15312541591, 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil